

O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMINI KUCHAYTIRISHDA ISLOM MOLIYA MAHSULOTLARI VA XIZMATLARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.

Madina Nurmanova

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti magistranti

madina.abdullayeva7789@mail.com

+99897 113 95 99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031613>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2023 yil

Ma'qullandi: 08-June 2023 yil

Nashr qilindi: 13-June 2023 yil

KEY WORDS

ribo, mudoraba, mushoraka, murobaha, ijara, sukuk, qarz, istisno, ITB guruhi

ABSTRACT

Ushbu maqolada biz O'zbekiston sharoitida bank moliya tizimini kuchaytirishda islom moliyasi maxsulotlari, xususan, mushoraka, mudoraba, murobaha, ijarah shartnomalarining huquqiy tabiati, ularni qonunchilikka tadbiiq etish masalalari haqida so'z yuritamiz.

Bundan tashqari, ushbu maqolada islom banklari va an'anaviy banklar o'rtasidagi farqlar, islom moliyasida huquqiy munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlari haqida tahlillar qilinib, xulosalar chiqariladi.

Statistik ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda O'zbekistonning taxminan 30% aholisi aynan omonat foizi (ribo) haromligidan qo'rqqani bois o'z sarmoyalarini banklarga qo'ymaydilar. Mana shuning uchun ham islom moliyasi, xususan, islom banklarining mamlakatimizga kirib kelishi va bizning banklarimiz bilan tuzadigan shartnomalari mamlakatimiz rivojida katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu sohadagi amaliy misollarni keltiradigan bo'lsak, Asia Alians Bankning rasmiy sayti ham mazkur bank va Xalqaro islomiy savdo-sotiqni moliyalash korporatsiyasi (International Islamic Trade Finance Corporation) o'rtasida 9 million dollarlik "Murabaha" tamoyiliga asoslangan islom moliyaviy shartnomasi imzolanganligi borasida rasmiy xabarlarini tarqatdi¹ Yana Asia Alliance bank tomonidan 2020-yilning oxiriga kelib to'liq islom dini talablariga mos keladigan bank xizmatlari yo'lga qo'yilishi haqida xabar berilmoqda [4]. Bundan tashqari, yaqin kelajakda islom moliyasi O'zbekistonga yanada jadal ravishda kirib kelishi kutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Islom taraqqiyot banki guruhi (ITB) va Arab muvofiqlashtirish guruhi (AMG) jamg'armalari bilan sheriklikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4224-son qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning maqsadi sifatida Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan uzoq muddatli sheriklikni yanada kengaytirish, shuningdek, ustuvor loyihalarni va ular bilan hamkorlik dasturlarini qo'llab-quvvatlash belgilandi. Mazkur qarorda respublikamizning ITB guruhi va AMG bilan uzoq muddatli sherikligining asosiy yo'nalishlari hamda vazifalaridan biri sifatida bank-moliya tizimini hamda kichik va xususiy tadbirkorlik sektorini rivojlantirish hamda

¹ Asia Alians banki rasmiy sayti: http://aab.uz/en/press_center/news/asia-alliance-bank-iscb-for-the-first-time-in-uzbekistan-completed-the-transaction-in-the-field-of-i.

bank sektorida islomiy moliyalashtirish asoslarini joriy etish, davlat xususiy sherikligi mexanizmlarini, jumladan vaqf jamg'armalarni tashkil etish yo'li bilan qo'llab-quvvatlash dasturlarini birgalikda ishlab chiqish va O'zbekistonda tatbiq qilish (qarorning 2-bandi) belgilab berildi. Bundan anglash mumkinki, O'zbekiston hukumati islom moliyaviy institutlarining mamlakatimizga kirib kelishiga qarshi emas va aksincha, ularning kirib kelishiga xayrixohdir².

Islomiy bank – "Islom shariati asosida bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, to'lovlarni amalga oshirish, omonatlarga pul mablag'larini jalb etish, jismoniy va yuridik shaxslarni moliyalashtirish hamda boshqa bank xizmatlarini amalga oshiruvchi tijorat tashkilotidir". Shariat (Islom dini qonunlari majmuasi) ushbu operatsiyalarning qonuniy bo'lishini talab qiladi. Ya'ni, shariat tomonidan ruxsat beriladigan jamiyat uchun xavfsiz bo'lgan ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtiradi va har qanday operatsiyalar bo'yicha foizlarni to'lash yoki olishni taqiqlaydi (Bashir, Xassan, 2004).

Turli so'rovnomalar va tadqiqotlar natijalaridan ma'lumki, ko'pchilik islomiy va an'anaviy banklar tomonidan taklif etilayotgan mahsulotlar va bank xizmatlar o'rtasidagi tafovutni to'liq talqin qilib berolmaydi. Ayrimlar islom banklari tomonidan taklif etilayotgan mahsulot va xizmatlar hozirgi kunda mavjud an'anaviy bank mahsulot va xizmatlarining shunchaki nomini o'zgartirilgan shakli ekanligini ta'kidlasalar, boshqalari islom banklari an'anaviy banklar tomonidan belgilangan "foiz"ni "daromad" deb nomlashadi va shunchaki, mijozlarni o'ziga jalb qilish uchun arabcha atamalar bilan nomlanganligini iddao qilishadi. Islom banklari faoliyatining qanday tashkil etilganligi va qanday asoslarga muvofiq olib borilishi bilan yaqindan tanishib chiqmay turib, bu kabi fikrlarni bildirish juda katta xatolik sanaladi. Chunki bunday xulosa va fikrlar islom bank xizmatlari bozorining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Albatta, islom bank xizmatlari va mahsulotlari bozori rivoji jarayonida turli muammolarga duch kelayotganligi ham ayni haqiqat. Chunki bu soha hali to'liq o'rganib bo'lingani yo'q. Ushbu jarayon davomida xatolar yuz berishini inkor etib bo'lmaydi.³

Islom banklari faoliyati davomida 30 dan ortiq mahsulot va xizmatlarni taklif etadi. Quyida ulardan ba'zilarining huquqiy tabiatini tahlil qilib o'tamiz.

Murobaha - bu savdo bitimi bo'lib, bunda sarmoyador xaridorga muayyan mahsulotni uning ustiga ustama (foйда) qo'ygan holda yetkazib beradi. Shuningdek, sarmoyador mahsulotni sotishdan avval xaridorga mahsulotning xarid narxi va ustiga qo'yilgan foydasi (marja) haqida ma'lumot beradi. Mahsulot aniq narxga ega, tayyor shaklda mavjud va sarmoyadorga tegishli bo'lishi kerak, ya'ni qarz, ishlab chiqarish jarayonida sotilgan yoki hali mavjud bo'lmagan aktivlar murobaha ob'ekti bo'la olmaydi.

² Toshkent davlat yuridik universiteti, Yuridik fanlar axborotnomasi, " ISLOM MOLIYASI BILAN BOG'LIQ BO'LGAN SHARIAT QOIDALARINI O'ZBEKISTON SUDLARIDA QO'LLASH MASALALARI" Axadjon Xakimov, Toshkent davlat yuridik

³ O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA ISLOM BANK XIZMATLARI

BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI /Almuradov Oybek Abdullayevich

Bank-moliya

akademiyasi

tinglovchisi

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-tijorat-banklarida-islom-bank-xizmatlari-bozorini-rivojlantirish-istiqbollari&ved=2ahUKEwj_nJXQ9aH_AhVoCBAlHao-BgMQFnoEAgQAQ&usq=AOvVaw2M85x1sYfpmRKqaCFehsN3

Mulkka egalik qilish huquqining o'tishi sarmoyador uni xaridorga topshirgandan(tahliliya) so'ng kuchga kiradi, buning natijasida xaridor aktivga egalik qilish huquqi(tamkin)ni oladi va u bilan bog'liq xatarlarni o'z zimmasiga oladi.

Sotiladigan mahsulot to'grisidagi ma'lumotlar aniq berilishi kerak (ya'ni maxsulot turi, sifati, miqdori, joylashuvi, seriya raqami va boshqalar). Ma'lumotlarning aniqligi murobaha shartnomasining g'arardan qanchalik holi ekanligini ko'rsatadi.⁴

Muzoraba (مضاربة), shuningdek Qirad yoki Muqarada (مقارضة) nomi bilan mashhur bo'lib, Islom paydo bo'lganidan beri investitsiya va moliyalashtirishda foydalaniladigan foyda taqsimlash modulining bir turi hisoblanadi. Muzoraba – bu investitsiya hisob varag'i egalari (IAH)dan depozidlarni qabul qiladigan Islomiy banklarning passiv qismida eng ko'p qo'llaniladigan shartnoma hisoblanadi. Muzorabaning lug'aviy ma'nosi - "Zoraba fil arz" so'z birikmasidagi sayohat qilish ma'nosini bildiradi, ya'ni tadbirkorlik qilish uchun og'ir mehnat, sayohat qilinadi.

Istilohiy ma'nosi esa sherikchilikning o'ziga xos bir turi bo'lib, bunda bir tomon mablag'(sarmoya) beradi, ikkinchi taraf sherikchilik doirasidagi biznesni (ya'ni korxonaga yoki tadbirkorlik loyihasini) boshqaradi. AAOIFI(Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions) Shariat me'yorlarining 13-moddasida esa ".....bir tomon kapital (Rab al-maal) va boshqa tomon ishchi kuchi (Muzorib) bilan ta'minlangan foyda olish bo'yicha sheriklik" sifatida keltirilgan.

AAOIFI Shariat me'yorlarining 40-moddasi: «Muzoraba asosidagi investitsiya hisobvaqlaridagi foydani taqsimlash» bo'yicha belgilangan ikkita investitsiya hisobvarag'i mavjud:

Cheklanmagan investitsiya hisobvarag'i (URIA) - Muzorib mablag'larni o'zi maqbul ko'rgan har qanday investitsiya sohasiga yo'naltirish huquqiga ega. Odatda URIA mablag'lari balansda qayd etiladi.

Cheklangan investitsiya hisobvarag'i (RIA) - Investor Muzoribga investitsiya maydonini yoki turiga nisbatan ma'lum cheklovlarni qo'yadi. Odatda RIA balansdan tashqarida ushlab turiladi.

Foyda va zararning taqsimlanishiga kelsak, foyda oldindan kelishilgan nisbatda taqsimlanadi. Shuningdek, foyda muayyan summada yoki kapitalga nisbatan foiz ko'rinishida belgilanishi mumkin emas. Zararni esa faqat sarmoyador (Robbul mol) bo'yniga oladi. Muzoribning aybi bilan zarar vujudga kelsa, muzoribga zarar yuklanadi. Muzoraba shartnomasini tuzgan ikkala tomon ham agentlarni tayinlash va agentliklarni qabul qilish huquqiga ega bo'lishi kerak.

Muzoraba shartnomasi majburiy emas. Quyidagi ikki holatdan tashqari shartnomani bir tomonlama bekor qilish mumkin:

Muzorib biznesni boshlaganida, bu holda Muzoraba haqiqiy yoki konstruktiv egalik qilish kunigacha majburiy bo'lib qoladi;

Shartnoma tuzuvchi tomonlar shartnomaning amal qilish muddatini belgilashga kelishganda. Bunday holda shartnomani muddatidan oldin bekor qilish mumkin emas, faqat o'zaro kelishuv bundan mustasno.

⁴ Murobaha shartnomasi <https://islommoliyasi.uz>

Muzoraba boshqaruvi ham o'ziga xos ko'rinishga ega. Muzorib Muzorabani shartnomada ko'rsatilgan vakolatlar doirasida boshqaradi. Muzorib kapitalga erkin kirish va to'liq nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Rab al-maal esa harakatsiz sherik sifatida xizmat qiladi va Muzorabani boshqarishda ishtirok etish vakolatiga ega emas.

Quyidagilar Muzoribning vazifalari va vakolatlari hisoblanadi:

Cheklanmagan Muzoraba bo'lsa, Muzorib barcha boshqaruvni o'z zimmasiga olishi va kapitalni to'liq himoyalashi shart.

Muzorib Rab al-maal roziligi bilan istalgan vaqtda Muzoraba shartnomasini sheriklik shartnomasi (Mushoraka) bilan birlashtirishi mumkin.

Muzorib Muzoraba mablag'laridan yashash xarajatlarini, agar u Rab al-maal tomonidan tasdiqlangan bo'lsa, olish huquqiga ega.

Muzoraba mablag'idan qarz, sovg'a yoki hayriya uchun yordadm berishi joiz emas.

Agar Rab al-maal rozi bo'lmasa, Muzorib Muzoraba amaliyoti bilan bog'liq huquqlaridan voz kechishga haqli emas.⁵

Mufti Muhammad Taqi Usmoniyning tadqiqotlariga ko'ra(1998)⁶ Mushoraka atamasi arab tilidan olingan bo'lib, "bo'lishish", "sharik bo'lish" kabi ma'nolarni anglatadi. Biznes va savdoga oid hollarda esa, mushoraka ikki yoki undan ortiq tomonlar o'rtasidagi hamkorlikdagi tadbirkorlik / mulkiy sherikchilikka aytiladi. Mushoraka bitimi Ingliz qonunchiligidagi sheriklik shartnomasiga o'xshaydi, unga ko'ra ikki yoki undan ortiq sheriklar o'z moddiy (moliyaviy mablag'lar, bino, uskuna, xom ashyo...vhkz.) va ma'naviy (masalan intellektual mulk) imkoniyatlarini birlashtirish orqali tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishadi.

Foyda va zarar taqsimoti masalasiga kelsak, bu masala shartnoma tuzish vaqtida aniqlanadi va ko'rilgan foyda, ana o'sha kelishuv asosida tomonlar o'rtasida taqsimlanadi. Ko'rilgan zarar esa, har bir sherikning biznesdagi ulushi nisbatiga ko'ra taqsimlanadi.

O'zbekiston sharoitida Mushoraka shartnomasidan banklarda quyidagicha foydalanish mumkin: Mushoraka bank muassasalarida asosan investisiya loyihalarini moliyalashtirishda, xususan o'rta va uzoq muddatli loyihalar yoki har qanday qo'shma loyihalarni moliyalashtirishda qo'llaniladi. Moliyalashtirish asnosida, bank loyiha yoki korxonaning hamkori sifatida ishtirok etadi va mijoz bilan moliyaviy shartnoma imzolash paytida kelishilgan nisbatda foydaga sherik bo'ladi.

Mushorakadan import va eksport qiluvchilarni qo'llab quvvatlashda, masalan ularga akkreditiv ochish, ularni aylanma mablag'lar bilan ta'minlashda foydalanish mumkin.⁷

Banklarda Mudoraba shartnomasidan quyidagi holatlarda foydalanish mumkin. Mudoraba shartnomasi islom banklari tomonidan mijozlar omonatlarini jalb qilishda keng qo'llaniladi. Mudorabaga asoslangan kelishuvga binoan, islom banklari Mudorib kabi,

⁵ Muzoraba shartnomasi <http://islommoliyasi.uz>

⁶ Usmani, Muhammad. T. (1998). "An Introduction to Islamic Finance". Available from <http://www.theifes.org/wp-content/uploads/2013/07/an-introduction-to-islamic-finance.pdf>

⁷ Жахонгир Имамназаров/ ИСЛОМ МОЛИЯ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАТБИҚ ҚИЛИШ ВА ҚЎЛЛАШ ЮЗАСИДАН ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИЙ ХИСОБОТ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/UZB_Landscaping-IF-in-Uzbekistan_final.pdf

mijozlar esa Robbul-mol kabi harakat qiladilar. Foyda oldindan kelishilgan nisbat asosida taqsimlanadi.

Mudoraba asosan investitsiya hisobraqamlari yoki omonatlar jalb qilish uchun muddatli depozit hisobraqamlari tashkil qilish maqsadida ishlatiladi. Bundan tashqari, ushbu moliya mahsulotidan loyihalarni moliyalashtirishda va akkreditivlarda foydalaniladi.

Shuningdek, ijarah shartnomasi ham banklar faoliyatida ko'zga ko'ringan shartnomalardan biri hisoblanadi.

Ijara (islom lizingi):

Ijara –mol-mulk/mavjud aktivdan ma'lum muddat davomida haq evaziga foydalanib turishni anglatadi. Islom moliyasidagi ijara an'anaviy ijaraga o'xshab ketadi, faqat bunda ijaraga berilayotgan narsa/ijara ob'yekti shariat talablariga muvofiq bo'lishi va manfaat keltirish xususiyatiga ega bo'lishi lozim. Ijara asosida moliyalashtirishning ikkita usuli mavjud. Birinchisi amaliy ijara bo'lib, bunda mijoz shartnomada belgilangan muddat davomida ijara to'lovlarini amalga oshirib boradi va yakunda ijaraga olingan mulkni moliya muassasiga qaytaradi. Moliyaviy ijara deb nomlanadigan ikkinchi turdagi ijara shartnomasida ijara muddati nihoyasiga yetgach, mulkka egalik qilish (huquqi) ijara/lizing oluvchiga o'tkaziladi mumkin. Bunda ijara oluvchi moliyaviy ijaraga olingan mulkni ijara davomida sotib olgan bo'ladi. Ijara bitimida ribo unsurlari mavjud emas.

Ijara shartnomasidan Islom banklarida quyidagicha foydalanish mumkin. Ijara islom banklari tomonidan, asosan, avtotransport vositalarini sotib olishni moliyalashtirish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida zarur bo'lgan jixoz va vositalarni sotib olish orqali fermer xo'jaliklarini moliyalashtirishda, qimmatmashina va uskunalar sotib olish orqali esa tadbirkorlik sub'yektlarini moliyalashtirishda ham ijara shartnomasi qo'llash mumkin. **Mushoraka mutanaqisa**(MM) deb nomlanadigan, Ijara va Mushoraka shartnomalari birlashgan bitim shakli ham mavjud bo'lib, undan ko'p hollarda uy-joylar sotib olinishini moliyalashtirishda foydalaniladi. Shu bilan birga, MM biznes ehtiyojlarini qondirish uchun, jumladan binolar, biznes inshootlar, mashina va uskunalar sotib olinishini moliyalashtirishga ham yo'naltirilishi mumkin.⁸

Yuqoridagi mudoraba va mushoraka kabi shartnomalarning islom banklari faoliyat yuritishida ahamiyati katta hisoblanadi. Ular Foyda va zararni odilona taqsimlashga asoslangan amaliyotlardir. Misr islom bankchiligida ularning faoliyati deyarli sezilmagan va bu islom banklarining sanoatdagi rivojlanishini yetarli darajada ta'minlab bera olmadi. Bu amaliyotlarning sustligiga sabab **soliqqa tortish** va **buxgalteriya hisobida** foyda va zarar bilan bog'liq shar'iy mezonlarning mavjud emasligi bilan ifodalanadi.⁹ Bundan xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda islom banklari rivojlanishi va to'liq ishlay olishi uchun soliqqa tortish va buxgalteriya hisobida foyda va zarar bilan bog'liq shar'iy mezonlar aniq qilib o'rnatilishi islom banklari joriy etilishidagi muhim qadamlardan hisoblanadi.

⁸ Жаҳонгир Имамназаров/ ИСЛОМ МОЛИЯ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАТБИҚ ҚИЛИШ ВА ҚЎЛЛАШ ЮЗАСИДАН ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИЙ ХИСОБОТ
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/UZB_Landscaping-IF-in-Uzbekistan_final.pdf

⁹ MISR ARAB RESPUBLIKASIDA ISLOM BANKLARI FAOLIYATI
https://www.researchgate.net/publication/347911406_MISR_ARAB_RESPUBLIKASIDA_ISLOM_BANKLARI_FAOLIYATI_ISLAMSKIJ_BANKING_V_ARABSKOJ_RESPUBLIKE_EGIPTA_ISLAMIC_BANKING_IN_THE_ARABIC_REPUBLIC_OF_EGYPT_Islom_taffakkuri_jurnali

Bundan tashqari, islom banklari faoliyatini faqat ba'zi murobaha va ijara kabi mahsulotlar bilangina cheklab qo'yish ularning keng rivojlanishini to'sib qo'yadi. Islom banklari mahsulotlari sanab chiqilsa, 30 tadan oshadi va ularning har biri o'ziga yarasha jamiyatdagi ma'lum bir ishlab chiqarish bo'lsin, tijoriy hamkorlik bo'lsin barchasini qamrab olgan. Shunday ekan ularning to'laqonli faoliyatini ta'minlash darkor.

Xulosa

Islomiy moliya muassasalarining an'anaviy moliya muassasalaridan asosiy farqi shundan iboratki, islomiy moliya foyda va zararni bo'lishish hamda real aktivlarga asoslangan moliyalashtirishni o'zida namoyon qiladi. Boshqacha aytganda, islomiy moliyalashtirish sherikchilikka asoslanadi. Bunday muassasalar mijoz talabi bo'yicha ob'yektini qurib berishi, asbob-uskunalar, tovar, xomashyolar sotib olib berishi yoki ularni ijaraga berishi mumkin. Moliyalashtirish asosida savdo amaliyotlari yotadi. An'anaviy bank tizimida esa banklarning savdo amaliyotlarini amalga oshirishi qonunchilik nuqtai nazaridan mushkul hisoblanadi va bunga soliqqa tortish hamda bank faoliyatiga taalluqli me'yoriy-huquqiy hujjatlar to'sqinlik qiladi.¹⁰

Yuqorida sanab o'tilganidek, islom banklari 30 dan ortiq maxsulot va xizmatlar taqdim etadi. Islom banklarining ushbu maxsulotlarni taqdim etish uchun **soliqqa tortish** va **buxgalteriya hisobida** foyda va zarar bilan bog'liq shar'iy mezonlarning mavjud emas. Shuning uchun avvalo islom banklarining faoliyati yo'lga qo'yilishi uchun ushbu to'siqlarni bartaraf etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asia Alians banki rasmiy sayti: http://aab.uz/en/press_center/news/asia-alliance-bank-jscb-for-the-first-time-in-uzbekistan-completed-the-transaction-in-the-field-of-i.
2. Байдаулет, Е.А.Ислomий молия асослари [Матн] / Е.А. Байдаулет. – Тошкент: «O'zbekiston» НМИУ, 2019. – 432 б.
3. MISR ARAB RESPUBLIKASIDA ISLOM BANKLARI FAOLIYATI https://www.researchgate.net/publication/347911406_MISR_ARAB_RESPUBLIKASIDA_ISLOM_BANKLARI_FAOLIYATI_ISLAMSKIJ_BANKING_V_ARABSKOJ_RESPUBLIKE_EGIPTA_ISLAMIC_BANKING_IN_THE_ARABIC_REPUBLIC_OF_EGYPT_Islom_taffakkuri_jurnali
4. Жахонгир Имамназаров/ ИСЛОМ МОЛИЯ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТАТБИҚ ҚИЛИШ ВА ҚЎЛЛАШ ЮЗАСИДАН ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛИЙ ХИСОБОТ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/UZB_Landscaping-IF-in-Uzbekistan_final.pdf
5. Usmani, Muhammad. T. (1998). "An Introduction to Islamic Finance". Available from <http://www.theifes.org/wp-content/uploads/2013/07/an-introduction-to-islamic-finance.pdf>
6. Muzoraba shartnomasi <http://islommoliyasi.uz>
7. O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA ISLOM BANK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI /Almuradov Oybek Abdullayevich Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://cyberleninka.ru/article/>

¹⁰ Байдаулет, Е.А.Ислomий молия асослари [Матн] / Е.А. Байдаулет. – Тошкент: «O'zbekiston» НМИУ, 2019. – 432 б.

n/o-zbekiston-tijorat-banklarida-islom-bank-xizmatlari-bozorini-rivojlantirish-
istiqbollari&ved=2ahUKEwj_njXQ9aH_AhVoCBAIHao-

BgMQFnoECAgQAQ&usg=AOvVaw2M85x1sYfpmRKqaCFehsN3

8. Murobaha shartnomasi <https://islommoliyasi.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY